

CZU: 343.35

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12155956>

**OBIECTUL JURIDIC DE SUBGRUP AL INFRAȚIUNILOR DE EXERCITARE A
ATRIBUȚIILOR ÎN SECTORUL PUBLIC ÎN SITUAȚIE DE CONFLICT
DE INTERESE**

Zaporojan Iancu

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0009-0001-5573-1447

In the context of the offenses provided by the art. 326¹ of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the patrimonial advantage obtained by the subject of these offenses cannot be regarded as illicit remuneration. On the contrary, the commission of corruption offenses cannot be conceived in the absence of illicit remuneration. We have no grounds to state that, in all cases, the offenses provided by the art. 326¹ of the Criminal Code of the Republic of Moldova, are committed either together with an act of corruption, or in direct connection with an act of corruption. The offenses specified in the art. 326¹, 327-329, 330¹, 330², 332, 332¹ and 332² of the Criminal Code of the Republic of Moldova, have the same juridical object of subgroup. This object is formed by social relations regarding the good conduct of activity in the public sphere, incompatible with that violation of service obligations that is not directly related to corruption.

Keywords: *patrimonial advantage; illicit remuneration; corruption offenses; juridical object of subgroup.*

În cadrul prezentului studiu urmărim să stabilim dacă faptele, incriminate la art. 326¹ CP RM („Exercitarea atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese”), sunt infrațiuni de corupție. Aceasta ne va ajuta să determinăm obiectul juridic de subgrup al infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM.

Numărul de ordine al art. 326¹ CP RM ar putea fi interpretat ca o sugestie a legiuitorului că infrațiunile de exercitare a atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese sunt infrațiuni de corupție.

Însă, această impresie este falsă.

Art. 327 CP RM constituie o normă generală în raport cu art. 326¹ CP RM, care îndeplinește rolul de normă specială. Putem în acest mod deduce că, în contextul infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM, avantajul patrimonial, obținut de subiectul acestor infrațiuni, nu poate fi privit ca remunerație ilicită.

Deosebirea de esență dintre infrațiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM, și infrațiunile, prevăzute la art. 324 CP RM, constă nu în aceea că obținerea avantajului patrimonial, a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale, depășește cadrul infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM. În ipoteza

infrațiunilor prevăzute la art. 324 CP RM, este la fel posibil ca obținerea de către persoana coruptă a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, ce nu i se cuvin, să depășească limitele acestor infrațiuni. Astfel de limite nu sunt depășite doar în prezența modalității normative de primire a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, ce nu i se cuvin persoanei corupte. Din contra, în prezența altor modalități normative specificate în art. 324 CP RM, obținerea de către persoana coruptă a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, ce nu i se cuvin, excedă cadrul acestor infrațiuni.

Deosebirea de esență este alta. Firește, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM, este posibilă o relație dintre făptuitor și o altă persoană. Însă, această relație nu este de corupere. În cazul infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM, o altă persoană decât făptuitorul (și anume – persoana apropiată în sensul Legii nr. 133/2016) poate să beneficieze de avantajul patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale. (Vom numi în continuare o astfel de persoană „beneficiarul terț”) Totuși, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 326¹ CP RM, nu putem identifica nici o persoană coruptă, nici o persoană care o corupe pe cea dintâi. În ipoteza acestor infrațiuni, făptuitorul nu se angajează în fața beneficiarului terț, în schimbul unei remunerații ilicite, să manifeste un anumit comportament, adică să îndeplinească sau nu, să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției sale ori contrar acesteia. Beneficiarul terț nu-i promite, nu-i oferă, nu-i dă persoanei corupte ceva în schimbul comportamentului manifestat de către aceasta. Beneficiarul terț pur și simplu profită de efectul pe care-l produce conflictul de interese.

Pe de altă parte, relația dintre persoana coruptă și corupător este o relație de genul „*quid pro quo*” („ceva pentru altceva”). Mai precis, corupătorul promite, oferă sau dă persoanei corupte remunerația ilicită pentru ca aceasta să manifeste un comportament care prezintă interes pentru corupător, de pe urma căruia corupătorul s-ar alege cu ceva, ar trage un folos. La rândul său, persoana coruptă obține de la corupător remunerația ilicită, manifestând în schimb un comportament care îi este favorabil corupătorului. Astfel, persoana coruptă ca și cum comercializează (desigur, contrar legii) capacitatea de a soluționa o problemă, care derivă din atribuțiile sale de serviciu; corupătorul, fiind interesat de această capacitate, procură, în schimbul unui contraechivalent, „produsul” rezultat din valorificarea capacității respective, pus la dispoziție de persoana coruptă.

În concluzie, în art. 326¹ CP RM nu sunt prevăzute infrațiuni de corupție.

Întrebarea este dacă în acest articol sunt prevăzute infrațiuni conexe

actelor de corupție. Formulăm această întrebare, deoarece în alin. (2) art. 45 al Legii nr. 82/2017 se stabilește: „Sunt infrațiuni următoarele acte conexe actelor de corupție, care au fost săvârșite împreună sau în legătură directă cu un act de corupție (evid. ns.): a) exercitarea atribuțiilor de serviciu în sectorul public în situație de conflict de interese; [...]” [1]

Din această formulare rezultă că este conexă unei infrațiuni de corupție numai acea infrațiune care se comite fie împreună cu un act de corupție, fie în legătură directă cu un act de corupție.

Infrațiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM, pot fi legate direct cu un act de corupție. De exemplu, este posibil ca remunerația ilicită să fie obținută de către făptuitor după ce acesta a săvârșit una dintre infrațiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM (și, ceea ce este mai important, fără a fi condiționată în prealabil), în semn de „gratitudine” pentru avantajul patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale, de care a beneficiat sau ar urma să beneficieze persoana apropiată făptuitorului în sensul Legii nr. 133/2016.

În acest caz, persoana, care pretinde, acceptă sau primește remunerația ilicită, trebuie să răspundă în baza art. 326¹ CP RM și alin. (1) art. 315 din Codul contravențional. Persoana, care promite, oferă sau dă remunerația ilicită, răspunde conform alin. (2) art. 315 din Codul contravențional.

În art. 315 din Codul contravențional este prezentă sintagma „dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infrațiunii.” [2] Fără discuție, art. 324 și 325 CP RM nu pot fi aplicate, deoarece lipsește scopul specificat în dispoziția acestor articole. Or, infrațiunile, prevăzute la art. 324 și 325 CP RM, sunt comise „pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acțiuni în exercitarea funcției [pe care o deține persoana coruptă] sau contrar acesteia” [3], nu pentru o acțiune în exercitarea de către persoana coruptă a funcției sale sau contrar acesteia, care deja a fost îndeplinită sau nu, întârziată ori grăbită.

Mai este posibil ca persoanele dezavantajate prin săvârșirea infrațiunilor, prevăzute la art. 326¹ CP RM (altele decât cele care obțin sau urmează să obțină un avantaj patrimonial a cărui valoare depășește 10000 de unități convenționale) să promită, să ofere sau să dea remunerația ilicită subiectului acestor infrațiuni. Aceasta pentru a fi ulterior avantajate de către acest subiect. Totuși, o asemenea posibilitate nu echivalează cu o uzanță, cu o legitate. Or, o altă persoană dezavantajată ar putea să-l denunțe pe cel care comite infrațiunile prevăzute la art. 326¹ CP RM. O a treia persoană dezavantajată ar putea să-și facă dreptate singură, recurgând la acte de samavolnicie în raport cu cel care comite infrațiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM, și/sau în raport cu cel avantajat prin

săvârșirea acestor infracțiuni. Ceea ce demonstrează că actul de corupție reprezintă doar una dintre variantele alternative, nici pe departe nu singura opțiune.

Așadar, nu avem temei să afirmăm că, în toate cazurile, infracțiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM, sunt săvârșite fie împreună cu un act de corupție, fie în legătură directă cu un act de corupție.

Unii doctrinari nu împărtășesc o asemenea opinie.

De pildă, în opinia lui A. Chirilă, „deși un conflict de interese nu înseamnă *ipso facto* corupție, există o recunoaștere a faptului că apariția unor conflicte între interesele personale și obligațiile publice ale funcționarilor publici, dacă nu este tratată corespunzător, poate duce la corupție.” [4]

A. Dupu consideră că o persoană se află în conflict de interese atunci când există „un conflict între interesul său personal și cel al funcției care duce la corupție.” [5]

Totuși, A. Chirilă și A. Dupu nu explică în ce mod un conflict de interese nesoluționat poate duce la corupție. Mai degrabă, un conflict de interese nesoluționat ar putea genera un alt conflict de interese. Totuși, o serie de conflicte de interese, oricât de numeroase ar fi acestea, nu poate echivala cu un act de corupție.

După părerea lui V.V. Pivovarov, „manifestările de corupție sunt, în cele mai dese cazuri, condiționate de conflicte de interese.” [6, c. 145-146] A.V. Onufrienko are o opinie asemănătoare. [7, c. 56]

La rândul său, R. Capbătut exprimă următoarea opinie: „În majoritatea situațiilor, ori de câte ori este prezentă corupția, anterior a existat un interes personal care a influențat în mod nesatisfăcător competențele oficialului public. Drept urmare, o abordare rațională ar fi ca prevenirea conflictelor de interese să fie inclusă într-o politică mai vastă de prevenire și combatere a corupției.” [8]

Existența unui interes personal nu înseamnă neapărat că acesta va genera un conflict de interese, în general, și comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 326¹ CP RM, în mod special. Un interes personal poate sta la baza multor altor infracțiuni. Existența unui interes personal nu poate fi considerată condiție suficientă pentru a constata săvârșirea unui act de corupție.

Nu este corect să afirmăm că, în toate cazurile, infracțiunile, prevăzute la art. 326¹ CP RM, sunt comise fie împreună cu un act de corupție, fie în legătură directă cu un act de corupție. Din art. 326¹ CP RM nu rezultă o astfel de condiție. De aceea, punem la îndoială temeinicia prevederii din alin. (2) art. 45 al Legii nr. 82/2017, care a fost reprodusă mai sus.

După ce am demonstrat că art. 326¹ CP RM nu prevede răspunderea

pentru infracțiuni de corupție, este necesar de determinat obiectul juridic de subgrup al faptelor incriminate în acest articol.

Metoda excluderii ne ajută să deducem că infracțiunile, care sunt prevăzute la art. 326¹, 327-329, 330¹, 330², 332, 332¹ și 332² CP RM (adică infracțiunile prevăzute în Capitolul XV din partea specială a Codului penal, cu excepția infracțiunilor de corupție), au același obiect juridic de subgrup.

Partea specială a Codului penal al Republicii Moldova este divizată doar în capitole. În legile penale ale altor țări (România, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italia, Regatul Spaniei etc.) structurarea este mai complexă. În contextul acestor legi penale, necesitatea de a identifica obiecte juridice de subgrup este dictată chiar de această structurare impusă de legiuitor.

În Republica Moldova, obiectul juridic de subgrup este rezultatul interpretării doctrinare. În cadrul unui grup de infracțiuni, care corespunde unui anumit capitol din partea specială a Codului penal al Republicii Moldova, pot fi observate asemănări, dar și deosebiri ce caracterizează infracțiunile componente. Aceste asemănări și deosebiri facilitează stabilirea obiectelor juridice de subgrup care derivă dintr-un obiect juridic generic. Obiectul juridic de subgrup este subordonat obiectului juridic generic și supraordonat în raport cu obiectul juridic special. Obiectul juridic de subgrup trebuie astfel configurat încât să cuprindă obiectele juridice speciale ale tuturor infracțiunilor ce fac parte din subgrupul respectiv.

Dacă luăm în calcul toate aceste reguli, pe care le-am enunțat mai sus, ajungem la concluzia că obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor, prevăzute la art. 326¹, 327-329, 330¹, 330², 332, 332¹ și 332² CP RM, îl constituie *relațiile sociale cu privire la buna desfășurare a activității în sfera publică, incompatibilă cu cea încălcare a obligațiilor de serviciu care nu este legată nemijlocit de corupție*.

Referințe:

1. Legea nr. 82 din 25.05.2017 a integrității. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243.
2. Codul contravențional al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6.
3. Codul penal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129.
4. CHIRILĂ, A. Conflictul de interese. Implicații juridice administrative și penale. În: Revista Transilvană de Științe Administrative, 2010, nr. 3, p. 17-29.

5. DUPU, A. De la conflict de interese la corupție. În: Teoria și practica administrării publice, 20 mai 2016, Chișinău. Chișinău: Garamont-Studio S.R.L., 2016, p. 558-560.
6. ПИВОВАРОВ, В.В. Конфлікт інтересів: сутність, загрози і комплаєнс. În: Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна). Харків: ХНУВС, 2017. 228 с.
7. ОНУФРИЕНКО, А.В. Система преступлений коррупционной направленности: дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2015. 234 с.
8. SAPĂȚUT, R. Conflictul de interese – problemă a secolului. În: Interuniversitaria, Ed. 18, Vol. 4, 15 aprilie 2022, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecă Russo” din Bălți, 2022, p. 65-73.

